

УДК 339.92

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ АФГАНИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

© 2024. Д. М. Мадиярова, М. Н. Бик

Как известно, Афганистан в течение длительного периода воспринимается как источник угроз странам мира. Новая власть неоднократно заявляла, что Афганистан не будет источником угроз странам мира. Правительство намерено обеспечить признание мировым сообществом, и активно осуществляет меры по налаживанию контактов и размораживанию авуаров Афганистана в мире, отмене международных санкций и другое и декларируют намерение бороться с наркотиками.

В данной статье освещается ряд аспектов сложившегося на сегодняшний день ситуации, в частности, особенности состояния и перспективы развития международного экономического сотрудничества. Здесь же очерчены контуры новых ориентиров и возможности для укрепления международных экономических связей.

Ключевые слова: Афганистан, геополитическая и геоэкономическая ситуация, внешнеэкономические связи, экспорт, импорт.

Постановка проблемы. Международное признанное правительство Афганистана весной 2021 года было свергнуто в результате захвата крупных административных центров Талибаном. Однако власть талибов не признала ни одно государство в мире.

В итоге это подвергло страну в режим полной изоляции страны. Надо признать, что с приходом к власти талибов степень безопасности в стране существенно возросла и сложилась некая «новая нормальность» [1], поскольку новое правительство предприняло ряд мер для нормализации жизни страны, направленных на восстановление стабильности экономической и политической жизни, расширяя навыки взаимодействия со странами. Соответственно, в стране с приходом талибов держится определенный уровень безопасности, что предопределяется прекращением боевых действия и усилением противостояния обычной преступности, что способствовало улучшению общей атмосферы. Тем самым можно сказать, что власть талибов демонстрирует определенную эволюцию, заметно мирное развитие и она видимо продолжится, что создает предпосылки для задействования факторов, стимулирующих торговые взаимоотношения страны.

Тем не менее, несмотря на некоторое улучшение обстановки территория страны все еще остается источником порождения международных террористических рисков, отягощающаяся наличием неопределенности и усиливающаяся геополитической турбулентности в мире. В этом плане обстановка не исключает роли Афганистана на площадке для реализации глобальных конфликтов, которые имеют место сегодня между Россией и США, США и Китаем, Индией и Китаем, Ираном и коллективным Западом.

Актуальность исследования. Надо заметить, что все проблемы Афганистана в большей мере связаны с экономикой. Все они служат следствием таких опасностей как коррупция, засуха, миграция населения, ухудшение уровня жизни населения, вызванными реакцией международного сообщества. Потому в обществе сложилось мнение о том, что в зависимости от действий Талибана и международной реакции ситуация в стране может значительно как ухудшиться, так смягчаться.

На практике за два прошедших года талибы не оправдали в полной мере ни позитивных, ни негативных ожиданий [1]. Они считают себя освободителями страны от иностранной оккупации и уверены в том, что заслужили победу и имеют право на свою власть. Так, ряд специалистов МИД России ставит на весы: укладывается ли талибский Афганистан в спектр мирового разнообразия и смогут ли талибы удерживать власть в более отдалённой перспективе [7].

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области международного сотрудничества расширились трудами, прежде всего, политиков и ученых. Так, следует отметить труды Черняевой С. В., Журавлёвой Е. В. [2], Шашок Л.А. [3], Серенко И. Н. [4], Казанцева А.А. [5], Рахимова К. Х. [6].

Делая экскурс в систему информационного блока по вопросам современного состояния экономики Афганистана, надо признать, что неопределёнными и мало освещёнными остаются вопросы международного сотрудничества. Так, в частности, в экономической литературе, по-прежнему, мало исследований, отражающих события за промежуток с 2021 году до конца 2024 года. К тому же очевидно то, что накопленный экономический багаж результатов в данном направлении остается недостаточно систематизированным и освещённым в достаточной степени.

Имеющийся задел по данной тематике в экономической литературе демонстрирует недостаточность отражения комплексных исследований, количественных и качественных изменений связей Афганистана со странами мира. Все это диктует необходимость освещения процессов экономического сотрудничества в новых условиях развития страны.

Цель статьи заключается в том, чтобы осветить экономическое сотрудничество Афганистана со странами мира в условиях современного состояния, т.е. с периода прихода к власти талибов к власти.

Объектом исследования является Афганистан.

Предметом исследования служат современные проблемы международного экономического сотрудничества Афганистана после прихода к власти Талибан.

Материалы и методы исследования. Теоретико-методологической основой исследования явились работы зарубежных ученых, касающиеся вопросов взаимоотношений Афганистана со странами мира. Инструментарно-методической базой явились методы количественного и качественного анализа, применение получили экономико-статистические методы и др.

Результаты исследования. Для успешного взаимодействия с внешними партнёрами правительство страны должно будет учитывать интересы других стран. Между тем у окружающего мира нет однозначной реакции на данные события. Многие страны предполагают, что талибы хоть и эволюционировали, но могут взять реванш и потому преобладает более скептический и опасливый взгляд. Другие же страны полагают, что если не предпринять никаких мер со стороны стран всего региона, то следствием может явиться трансформация Афганистана в своего рода террористический хаб, что может привести к росту терроризма в целом в регионе, обороту наркотиков, миграционных потоков и ряду других проблем [8]. Есть и немало стран, которые учитывают геополитические и геостратегическое размещение Афганистана на карте мира, и продвигают собственные интересы, идя на расширение сотрудничества.

Афганистан все предшествующие годы был реципиентом иностранной помощи в сумме от 1 до 2 млрд. долларов США по линии ООН и других международных организаций, которые направлялись на финансирование социальной инфраструктуры,

регулирования внутреннего спроса и т.д. [9].

Проведенное исследование позволило выделить следующие три основные направления в развитии экономики страны: основные параметры развития современной экономики Афганистана, определенные тренды и особенности международного сотрудничества Афганистана, в том числе в окружающем трансграничном пространстве.

Ситуация в экономике страны такова, что показатели развития экономики, подверженные гуманитарный и экономический кризису, с каждым годом снижались. Все это явилось следствием сжатия потоков международной помощи, которая за двадцатилетний период равнялся 75% государственного бюджета. По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы из-за границы составили 4% от ВВП Афганистана.

В последние годы Афганистан испытывает последствия разрушительной засухи, в связи с чем по оценкам ООН число недоедающих детей составляют 50%, а 97% афганцев живут менее чем на 2\$ в день. Ныне Афганистан – самая бедная страна в мире, находящаяся на пороге гуманитарной катастрофы. Аналитики полагают, что для того чтобы справиться с таким уровнем бедности и перейти в стадию роста, экономика должна расти по крайней мере по 3% ежегодно [7]. Между тем речь идет об эффекте низкой базы, в частности: в стране нет развития производства и прочной финансовой системы [10].

Падение доверия к афганской экономике привело к резкому обесценению национальной валюты страны, в результате чего население стало еще более зависимой от помощи иностранных гуманитарных организаций. Захват власти «Талибаном» дало мощный импульс для сокращения поставок иностранной помощи. Тем самым полная потеря помощи вызвала финансовые трудности, в том числе трудности с выплатой зарплаты государственным служащим. К примеру, такие крупные международные фирмы как Western Union и MoneyGram покинули рынок Афганистана и приостановили свои услуги, тем самым отрезав поставки семейных денег из-за рубежа [10]. В сложившейся ситуации частные банки, функционирующие в стране, уже не могли пользоваться былой поддержкой международного сообщества, поскольку иностранные банки-корреспонденты и другие банки свернули свою деятельность, заморозив все финансовые операции.

Как следствие уже в 2020 году экономика страны снизилась на 5,5%, а местная валюта – афгани обесценилась. Надо отметить, что и по ныне экономика все продолжает прибывать под давлением финансовых и политических проблем после вывода иностранных войск.

Современная ситуация в стране подверглась определенным изменениям, но экономика страны все еще подвергается воздействию ряда вызовов, что диктует необходимость разрешения задач, среди которых, прежде всего, следует назвать:

наблюдается масштабное перемещение населения, вырос поток беженцев, создающие определенные угрозы в экономиках соседних страна, а также в экономике самого Афганистан. Невозможно отрицать, что высокий уровень «утечки мозгов» в виде оттока опытных топ-менеджеров, квалифицированного технического и профессионального персонала и т.д., не дают возможности укрепить правительству Афганистана и, в первую очередь, нормализации системы государственных институтов, а это – колоссальные угрозы безопасности страны.

нарушение потоков финансовых поступлений и помощи снизили финансовую устойчивость страны и снижение казны сузило возможности Министерство финансов для:

а) покрытия основных расходов, по заработной плате государственных служащих и слоев населения;

б) сотни тысяч военнослужащих и полицейских теряют свои доходы, что затрагивает гораздо большее число людей в их семьях; в) снижение частных инвестиций и замораживание крупных проектов. К тому же смывание с рынка труда женщин ведет к возрастанию нищеты, ограничения девочек к системе образования порождает панику и усугубляет шоки, панику и бегство населения из страны.

Такая позиция страны усугубляется неопределенностью в принятии режима талибов, неизвестность подхода «исламского банкинга» подвергает экономику страны рискам и усиливает ее нестабильность, а действующее бессистемное управление сохраняет возможности порождения гиперинфляции и дефицита предложения.

В такой ситуации сохранению и приумножению уже достигнутого определенного социально-экономического прогресса в развитии Афганистана нет альтернативы, и вряд ли достичь этого возможно без международного признания и, в первую очередь, со стороны соседних стран.

Характеризуя зарождающиеся направления в современном состоянии международного сотрудничества Афганистана, в том числе в трансграничном пространстве можно зафиксировать два основных вектора:

Первый вектор – усиление сотрудничества со странами мирового хозяйства дает возможность привлечения притока ресурсов. Следствием такого усиления сотрудничества страны явятся существенные долгосрочные выгоды, зарождаемые в сфере занятости, доходов. Кроме того, приобретаемый экономический рост будет базирован на почве региональной структуры, позволяющей разрешения проблем торгового, транспортного и транзитного потенциала.

Успехи действующего афганского правительства в борьбе с коррупцией (включая пограничную), производством наркотиков, международными террористическими группировками, пока еще использующим территорию Афганистана, очевидны. В региональной плоскости это обстоятельство формирует новую атмосферу трансграничной взаимосвязанности. Однозначно, что государственное управление, включая контртеррористическую составляющую, должно быть более эффективной.

Соответственно, разрешение вопросов реализуется в рамках широкой трансграничной взаимосвязанности. Предпосылками тому может служить необходимость укрепления линии антитеррора, требующая взаимодействия спецслужбы страны с аналогичными службами таких стран как Пакистан, Иран, Россия, Узбекистан и других стран СНГ и ОДКБ.

В августе 2021 г. приход движения талибов к власти всколыхнул мировое пространство, хотя обозначился как позитивный вариант для всей мусульманской уммы. С тех пор ажиотаж спадает, и более того известная экстремистская партия «Хизб ут-Тахрир» критикует движение талибов за то, что они «отказались выходить за афганские границы, свернули джихад и лишили поддержки угнетенных в Западной Китае, Центральной Азии и Палестине» [11].

Как сообщает РИА Новости радикалы из стран региона надеялись на помощь талибов «по стиранию колониальных границ и возвращению Исламского правления, но те своими действиями показывают поддержку их врагов, вводя в заблуждение афганских мусульман, так как те уже не могут отличить добро от зла» [12].

Однако есть немало примеров достигнутых новых положений нормальности. Среди которых можно выделить визит председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалама Азизова в Кабул в феврале 2024 г. В Иране на основании информации, переданной афганским Главным управлением разведки, уже предотвращено не менее полутора десятков терактов [13].

Импульс для дальнейшего развития экономики страны дала внешняя торговля. Основными торговыми партнерами Афганистана являются Пакистан (48 процентов от общего экспорта и 14 процентов от импорта) и Россия (9 % экспорта и 13 % импорта). К другим партнерам относятся Иран, Китай, Индия, Япония и Турция.

Индия подписала соглашение с Афганистаном с целью укрепления существующих торговых связей, чему способствовал беспрепятственный доступ афганских товаров на индийский рынок. Потоки индийского капитала направлялись на создание производств, инфраструктуру и объекты социального характера в \$3 млрд. Возросшие объемы экспорта и импорта между странами достигли \$1,4 млрд в 2020 г. Экспорт из Индии оценивался в \$826 млн, а импорт составил \$510 млн в 2020 году [14].

Что же касается КНР, надо заметить, что Китай всегда вел сдержанную политику по отношению к Афганистану, но это не означает, что двусторонние отношения между Пекином и современным правительством Афганистана находятся на низком уровне. Как Индия и Китай проявляет высокую заинтересованность в становлении экономики Афганистане, а также в смягчении политического напряжения и сокращении преступности, роста в целом уровня безопасности и масштабов торговли наркотиков.

После формирования афганского правительства в 2001 г. Пекин установил с государством дружественные и достаточно тесные связи, поддерживая официальные отношения с Кабулом на высоком уровне. Надо учитывать и потенциал Китая, который готов принимать активное участие в реконструкции народного хозяйства страны, что соответствует и международным экономическим интересам самого Китая. Так, Китаем глубоко осознаются возможности геополитических преимуществ в регионе при содействии созданию региональных экономических связей со странами Западной, Южной, Центральной и Восточной Азии [15].

Афганистан успешно интегрируется в китайский мегапроект ЭПШП и Китай открыл новый международный торгово-транспортный коридор с Афганистаном, проходящий через Киргизию и Узбекистан. Как сообщает газета South China Morning Post, протяженность смешанного железнодорожного и автомобильного маршрута составляет около более 3,1 тыс. км. Железнодорожная линия начинается в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и следует на запад через Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР к границе с Киргизией. Далее коридор продолжается автомобильной магистралью до Узбекистана, где вновь становится железнодорожным и завершается в приграничном афганском городе Хайратон (провинция Балх) [16].

Будучи непосредственным соседом, имеющим границу протяженностью более 2600 км, Пакистан поддерживает тесные отношения с Афганистаном, которые основаны на общей вере и культуре, общей истории, а также стремлении к мирному и стабильному Афганистану, способствующему региональной стабильности и процветанию. В настоящее время взаимоотношения стран кардинальным изменениям не подверглись. Исламабад находится в постоянном контакте с новым афганским правительством и заинтересован в сотрудничестве на основе взаимных интересов, в том числе экономических, а также в оказании помощи в предотвращении гуманитарного кризиса. Соответственно, взаимосвязи должны быть «в допустимых на международном уровне рамках». Надо заметить, что по мнению советника по

национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф на различных уровнях уже постепенно начинают возобновляться и запускаться проекты по наращиванию двусторонних связей [17]. Тем не менее, Пакистан очертил сроки выезда из страны афганских беженцев до 1 ноября и этот контингент населения достигает 1,7 млн человек, многие из которых бежали из Афганистана еще в 1980-е гг., а также покинувших после прихода к власти «Талибана».

В ходе диалога три стороны Китай, Пакистан и Афганистан согласились придерживаться принципов добрососедства и дружбы, развивая политическое взаимодоверие, что должно строиться на базе уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга, а все споры необходимо решать путем равноправных консультаций [18]. В ходе консультаций стороны пришли к единому мнению относительно недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Афганистана. Кроме того, участники диалога отметили опасность односторонних санкций против Кабула и любых других действий, наносящих ущерб миру и стабильности в регионе.

Китай и Пакистан выразили поддержку временному правительству Афганистана в его усилиях по укреплению потенциала в борьбе с терроризмом. Представитель Кабула, в свою очередь, подчеркнул, что его страна не допустит использования своей территории для подготовки к действиям, направленным против КНР и Пакистана.

В экономическом плане стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере торговли, сельского хозяйства, борьбе с бедностью и в других областях. Согласовано включение Афганистана в проект китайско-пакистанского экономического коридора, что повысит взаимосвязанность трех стран, отмечается в сообщении.

В системе сотрудничества особую роль играют страны Центральной Азии, которые дают возможность достижения результатов углубления масштабной интеграции. При этом следует учитывать узость как афганской, так и центрально-азиатских рынков. Следствием этого послужит обеспечение роста за счет экономии от масштаба, совместного производства в регионе и в определенной мере все это позволит развертывание конкуренции и приведет к росту производительности.

Однако несмотря на широкое признание их важности для региональной безопасности и процветания, торгово-экономические обмены между Афганистаном и Центральной Азией остаются низкими и желают лучшего. Такие страны как Иран, Узбекистан, Китай, Россия, Туркменистан и др. - успешно работают с афганской стороной в сфере экономики, способствуя стабилизации социально-экономической ситуации, внося позитивные изменения в сфере безопасности. Одновременно с этим правительство талибов устанавливает и более эффективный контроль над территорией страны.

Уровень прямых иностранных инвестиций низок, несмотря на значительные возможности в секторе природных ресурсов. Это диктует необходимость совершенствования политики привлечения капитала для финансирования добывающих производств, инфраструктуры и отраслей как телекоммуникация, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т.д.

Второй вектор – усиление мер, направленных на наращивание связей с региональными организациями. Представляется, что ШОС вполне способен служить посредником в процессах разрешения многочисленных проблем Афганистана как внешнего, так и внутреннего характера. Мировое сообщество считает, что первым приоритетом на пути восстановления и постепенного вывода народного хозяйства Афганистана на приемлемый уровень должно стать обеспечение стабильности внутри

страны [19].

Так уж сложилось, что географический фактор закрепил за странами ШОС статус естественных инвесторов в энергетике, сельском хозяйстве Афганистана. Не менее значимым для развития экономики Афганистана служит учет потребности стран СНГ повседневной ситуативной коррекции своих действий на афганском направлении, включая и контртеррористическую сферу. В любом случае, сотрудничество в этой сфере с де-факто работающим в Кабуле правительством - механизм уже апробированный, и было бы верным решением такое сотрудничество развивать и далее.

Ряд инициатив, включая значительные инвестиционные проекты, помогают улучшить эту ситуацию. Такие форумы, как СПЕКА и ЦАРЭС, а также СААРК и другие, активно участвуют в развитии торговли и транспорта в регионе Большой Центральной Азии [20]. В этом плане можно говорить о трубопроводе ТАПИ и энергетической линии CASA-1000, которые имеют возможность преобразовать всю региональную динамику. Однако ускорение и выход за рамки существующих инициатив будут иметь большое значение для того, чтобы региональная интеграция и торговля реализовали свой потенциал в качестве факторов, способствующих успешному переходу Афганистана к рыночной экономике.

Ситуация такова, что ныне значительная часть торговли является неформальной и неучтенной, существенная часть экономической деятельности не отражается в официальной статистике и, таким образом, может пострадать от плохо продуманной политики, основанной на неверном предположении, что неформальная экономика непродуктивна. Региональные меры по упрощению процедур торговли могут повысить уровень формальности и объемы торговли. В итоге оказание друг другу общественных благ позволяет успешно развиваться не только Афганистану, но и странам всего региона.

Выводы. Такая сложная география региона, слабое транспортное сообщение, а также ряд геостратегических факторов обеспечивают внутрирегиональной торговли самые низкие параметры. Потому географически пространственные ценности для экономики Афганистана, нам представляется, *кроятся в следующих ориентирах:*

во-первых, речь идет о возможности задействования преимуществ географического размещения страны. Речь идет о возможностях реализации транзитности страны, которая при снижении торговых барьеров, сможет трансформировать национальный рынок в составную часть свободных рынков во всем регионе;

во-вторых, надо иметь в виду укрепление трансграничных связей Афганистана со странами-соседями и поддержку имеющихся трансграничных инициатив. Весьма высоко оценивается потенциал наращивания связей со странами центральной и южной Азии. Масштабность таких связей будет реализована в области энергоресурсов, а также наращивания создания объектов инфраструктуры и пр.;

в-третьих, наряду с торговыми, финансовыми связями, развитие таможенных проблем, укрепление пограничного контроля реализуются задачи правового и социального характер, в том числе связанные с проблемами беженцев, снижения преступности и т. д. не только в масштабе Афганистана, но и всего региона в целом.

Выводы. Безусловно, сложившееся сочетание внутренних и внешних обстоятельств не позволяет гарантировать движения процессов в сторону полноценного оптимистического сценария и не исключает движения исключительно по негативному сценарию. В будущем как в административном, так и в политическом плане может вполне оказаться трудным и трудоемким процессы отмены многих ранее

принятых мер. В данных обстоятельствах целесообразно предпринимать поступательные и продуманные меры для регулировки ситуации в Афганистане и пытаться устранения нестабильной ситуации.

В решении данной проблемы должны так или иначе быть заинтересованы все близлежащие страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яна Пархомчук. Новые друзья талибов: как и с кем власти Афганистана укрепляют международные связи. – URL: <https://www.forbes.ru/society/514177-novye-druz-a-talibov-kak-i-s-kem-vlasti-afganistana-ukreplaut-mezhdunarodnye-svazi>.

2. Черняева С. В., Журавлёва Е. Роль ШОС в контексте «афганской проблемы» / Постсоветские исследования. Т.5. № 5 (2022). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-shos-v-kontekste-afganskoj-problemy?ysclid=m4cnx6hifi665753283>.

3. Шашок Л.А. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Центральной Азии и Афганистане. 2011. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva-i-rossiyskie-interesy-v-tsentralnoy-azii-i-afganistane?ysclid=m4cnxq2fba618764760>.

4. Серенко И. Н. Китайско-пакистанский экономический коридор в афганском векторе межгосударственного взаимодействия. 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kitaysko-pakistanskiy-ekonomicheskij-koridor-v-afganskom-vektore-mezhgosudarstvennogo-vzaimodeystviya?ysclid=m4cny5lyxs336499805>.

5. Казанцев А.А. Международные сети джихадизма: Центральная Азия, Кавказ, Ближний Восток и Афганистан: монография. МГИМО (У) МИД России, Институт международных исследований. Центр исследований проблем Центральной Азии и Афганистана. - М.: МГИМО-Университет, 2020. – URL: <https://open.mgimo.ru/handle/123456789/264?ysclid=m4cnzh7vgs389305105>.

6. Рахимов К. Х. Вклад государств-членов ШОС по урегулированию афганского кризиса: до и после вывода военного контингента НАТО. // Постсоветские исследования, 2 022 Том 5 № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-gosudarstv-chlenov-shos-po-uregulirovaniyu-afganskogo-krizisa-do-i-posle-vyvoda-voennogo-kontingenta-nato?ysclid=m4cnzrfjz1271491337>.

7. Что происходит в Афганистане сейчас? – URL: <https://dzen.ru/a/ZL06cf7N-E5akIH9/>.

8. Zhao Huasheng. China and Afghanistan. China's interests, stances, and perspectives. // Report of Center for Strategic and International Studies. March 2012. P.328.

9. Саженов Н. Д. Внутренние факторы во внешней политике Афганистана на современном этапе (2001 – начало 2020 г.) / Отв. ред. Р. Д. Дауров. Ин-т востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2020. – 220 с.

10. Неделя - Федеральный выпуск: №187(8538), 18.08.2020. – URL: <http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/org/chair/fip/News/2021-09-03-01.aspx>.

11. Князев А. Афганистан и региональная безопасность: перспективы развития ситуации //Российский совет по международным делам. 10 сентября 2024. – URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/> (дата обращения: 10.09.2024).

12. Афганистан: региональное сотрудничество и интересы партнеров. – URL: https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/09/Monitoring_73text1.pdf

13. Афганистан и региональная безопасность: перспективы развития ситуации. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afganistan-i-regionalnaya-bezopasnost-perspektivy-razvitiya-situatsii/?sphrase_id=165496560.

14. Мониторинг актуальных событий в области международной торговли № 7316 сентября 2021 года. – URL: https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/09/Monitoring_73.pdf13.

15. Владимир Нежданов. Афганский кризис: взгляд из Китая. 15 сентября 2021. – URL: <https://eurasia.expert/afganskiy-krizis-vzglyad-iz-kitaya>.

16. Китай открыл торгово-транспортный коридор с Афганистаном. 6 июля 2023 – URL: <https://tass.ru/ekonomika/18214021>.

17. Мир должен помочь Афганистану: принцип “поживём – увидим” здесь не работает». – URL: <https://globalaffairs.ru/articles/mir-dolzhen-pomoch/>

18. S. Blank, A. Cordesman, K. Inderfurth, I. Safranchuk, Zh. Huasheng.// International Perspectives on Afghanistan and Regional Security to 2014 and Beyond. M. Center for Strategic and International Studies, Russia and Eurasia Program. July 26, 2011. P. 3.

19. Zhao Huasheng op cit. Zhao Huasheng. China and Afghanistan. China's interests, stances, and perspectives. Report of Center for Strategic and International Studies. March, 2012. P. 37.

20. Project CASAREM (CASA 1000) and Its Impact on Central Asian Countries, ADB NGO Forum (2024). – URL: <http://www.forum-adb.org/> (дата обращения: 14.09.2024).

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

TO THE QUESTION OF REGIONAL COOPERATION OF AFGHANISTAN: CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

D. M. Madiyarova, M. N. Bik

As is known, Afghanistan has long been perceived as a source of threats to countries of the world. The new government has repeatedly stated that Afghanistan will not be a source of threats to countries of the world. The government intends to ensure recognition by the world community, and is actively implementing measures to establish contacts and unfreeze Afghanistan's assets in the world, lift international sanctions against, etc. declare their intention to combat drugs.

This article highlights a number of aspects of the current situation, in particular. features of the state and prospects for the development of international economic cooperation. It also outlines the contours of new guidelines and opportunities for strengthening international economic ties.

Key words: Afghanistan, geopolitical and geoeconomic situation, foreign economic relations, export, import.

Мадиярова Диана Макаевна

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных экономических отношений

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

+7-906-036-936-98

ORCID 0000-0001-6991-7528

Бик Мохаммед Надер

аспирант кафедры международных экономических отношений

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

+7-977-751-07-44

Madiyarova Diana

Doctor of Economics, Professor of the Department of International Economic Relations
Peoples' Friendship University of Russia named after P. Lumumba

Bik Mohammed Nader

Postgraduate Student of the Department of International Economic Relations
Peoples' Friendship University of Russia named after P. Lumumba